

Grupos de trabajo administrados por redes sociales como apoyo a la práctica docente

Working groups managed by social networks as support for teaching practice

Os grupos de trabalho geridos por redes sociais de apoio à prática de ensino

René Edmundo Cuevas Valencia

Universidad Autónoma de Guerrero, México

reneecuevas@uagro.mx

Angelino Feliciano Morales

Universidad Autónoma de Guerrero, México

af_morales@hotmail.com

Resumen

El manejo de estrategias didácticas como apoyo a la práctica docente se diversifica, sobre todo si se considera a las TIC en la mayoría de los casos no como un aliado al momento de administrar planeaciones de cursos presenciales y distribuir horas complementarias que el estudiante debe realizar, sino como una barrera para el control y seguimiento de las planeaciones establecidas. Actualmente el uso de las redes sociales está permeando el modo de vida de los seres humanos, por lo que se ha convertido en un medio de socialización de gran demanda a nivel mundial. El presente artículo describe los resultados de un análisis realizado a grupos de trabajo específicos que el docente utiliza como apoyo en sus clases, conformados por estudiantes de ingeniería y algunos del sector salud.

Palabras clave: redes sociales, aprendizaje colaborativo, grupos.

Abstract

The management of teaching strategies as an aid to teaching practice gets diversified, especially considering ICT in the majority of cases not as an ally at the time of manage planning of courses on-site and distribute complementary hours that the student must perform, but as a barrier for the control and monitoring of the established planning. Currently the use of social networks is permeating the life style of the human beings, so it has become a means of socialization of high demand around the world. The present article describes the results of an analysis performed to specific work groups that the teacher uses as support in their classes, formed by engineering students and some of health sector.

Key words: social networks, collaborative learning, groups.

Resumo

A gestão de estratégias de ensino para apoiar diversifica prática de ensino, especialmente quando você considera as TIC na maioria dos casos não como um aliado na gestão de planejamentos de cursos e distribuir horas adicionais Os candidatos devem realizar, mas como uma barreira para o controle e monitoramento de planejamentos estabelecidos. Atualmente, o uso das mídias sociais está permeando o modo de vida dos seres humanos, por isso tornou-se um meio de socialização em grande demanda em todo o mundo. Este artigo descreve os resultados de uma análise de grupos de trabalho específicos que o professor usa para apoiar em suas aulas, compostas por estudantes de engenharia e alguns do sector da saúde.

Palavras-chave: redes sociais, grupos de aprendizagem colaborativa.

Fecha recepción: Diciembre 2015

Fecha aceptación: Julio 2016

Introducción

El mundo educativo no puede permanecer ajeno a fenómenos sociales como el mencionado, pues la forma como se comunican las personas está cambiando.

El uso de las TIC en el nivel superior ha sido uno de los principales factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de pensamiento de los distintos sectores de la sociedad. En el ámbito académico, estas herramientas han facilitado a un gran número de estudiantes el acceso a la información, modificando significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje (López de la Madrid, 2007).

El uso de las redes sociales en la educación superior ha adquirido un papel importante ya que facilita la interacción entre estudiantes y docente, y adecuarse en el aula según los intereses del estudiante. El aprendizaje colaborativo es el intercambio y desarrollo de conocimiento de pequeños o grandes grupos encaminados a la consecución de objetivos académicos. También se puede decir que el aprendizaje colaborativo incrementa la motivación de todos los integrantes del grupo hacia los objetivos y contenidos de aprendizaje, principalmente en la educación (Sans, 2009).

La diversidad en las redes sociales forma parte de una demanda y necesidad dentro de las TIC, toda vez que permiten al usuario elegir la mejor opción según sus preferencias. El éxito radica en sus características de uso, en el público y las actividades que se pueden realizar en cada una de ellas. De acuerdo a su impacto a nivel mundial se pueden enlistar en funcionalidad e importancia: 1. Facebook, 2. Twitter, 3. My space, 4. Ning, 5. Instagram, 6. Fotolog, 7. Hi5, 8. Sónico, 9. Tuenti, 10. LinkedIn. La funcionalidad de estas redes engloba aspectos tales como compartir videos, imágenes, publicaciones, enviar mensajes directos a cualquier amigo, crear listas de amigos y principalmente fomentar la creación de grupos (Humanante Ramos, García Peñalvo, y Conde-González, 2016). Con respecto a su importancia de uso, destaca que ofrecen una gran cantidad de herramientas y oportunidades para mejorar la interacción entre los diversos sectores sociales, principalmente con la comunidad de estudiantes y docentes, a quienes se les permite aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Vidal, Martínez, Fortuño, y Cervera, 2011).

El impacto de los dispositivos móviles ha fomentado la usabilidad de las redes sociales desde cualquier lugar y generado la movilidad de los usuarios. Así, hay personas desligadas de dispositivos fijos como las computadoras de escritorio y usuarios ligados a una comunicación inalámbrica, impulsando las comunicaciones Wi-Fi. Los dispositivos de mayor demanda son los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras portátiles, todos ellos móviles que utilizan diferentes sistemas operativos: Android,

IOS, Windows y Linux. Con respecto a la demanda de uso de las redes sociales, según análisis obtenidos y proporcionados, Facebook se posiciona por encima de todas con 85 % (Humanante Ramos, García Peñalvo, y Conde-González, 2016) (Vidal, Martínez, Fortuño, y Cervera, 2011).

GRUPOS DE TRABAJO

Una de las razones por las que han tenido éxito las redes sociales es su fomento a las participaciones colaborativas y de intercambio en grupo. El trabajo es un enlace que permite seleccionar grupos específicos de personas afines entre sí, para que compartan actividades triviales o de trabajo en grupo. En dichos grupos de trabajo se pueden generar espacios exclusivos para compartir actualizaciones, fotos, documentos y/o envío de mensajes a otros miembros del grupo.

Para el trabajo en grupo en las redes sociales se siguen criterios comunes como la clasificación de público, cerrado y/o secreto. La red social más usada en el mundo, Facebook, tiene muy claros los roles de los grupos según su categoría. La descripción de las mismas se puede observar en la tabla 1 (Facebook, Servicio de Ayuda, 2016).

Tabla 1. Requisitos para crear grupos

Descripción	Público	Cerrado	Secreto
¿Quién puede ver la descripción del grupo?	Cualquiera	Cualquiera	Miembros actuales y anteriores
¿Quién puede ver las publicaciones de los miembros del grupo?	Cualquiera	Solo miembros actuales.	Solo miembros actuales
¿Quién puede encontrar el grupo con una búsqueda?	Cualquiera	Cualquiera	Miembros actuales y anteriores
¿Quién puede unirse?	Todo el mundo puede unirse y cualquier miembro puede invitar a alguien.	Todo el mundo puede solicitar unirse y cualquier miembro puede agregar o invitar a alguien.	Cualquiera pero tiene que agregarlo o invitarlo un miembro.
¿Quién puede ver los miembros del grupo?	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera
¿Quién puede ver el nombre del grupo?	Cualquiera	Cualquiera	Miembros actuales y anteriores

En la tabla 1 se puede ver que, según los criterios establecidos, la red social Facebook tiene una ventaja por encima del resto de las redes sociales. Sus razones son comparadas con las de otras redes sociales:

- **Twitter** tiene el inconveniente de que al crear un grupo solo se admiten 20 integrantes.
- En **MySpace** el grupo puede ser visto por todas las personas aunque no estén incluidas en él, lo cual no es conveniente porque solo tiene una opción de privacidad.
- En **Ning** solo hay dos opciones de privacidad, las cuales son elegir miembros o grupos públicos. Una vez que se ha creado el grupo con las opciones de privacidad, ya no puede ser cambiado.
- En **LinkedIn** solo hay dos opciones de privacidad: en la primera el administrador debe elegir o aceptar a quien puede unirse al grupo, en la segunda cualquier miembro de LinkedIn puede unirse.
- **Sónico** es una red social caduca, pero cuando estaba en funcionamiento tenía la característica de que los grupos eran comunidades de usuarios con gustos e intereses en común. Sus miembros podían participar en foros, compartir fotos, videos, eventos y mensajes. Cada grupo tenía su nivel personalizado de privacidad.

Si se comparan algunas redes sociales con la de mayor demanda en la actualidad, resulta que Facebook es la única que cumple con los requisitos para crear grupos que son aceptados por la comunidad de usuarios, además de que se adapta a las necesidades de un sector específico, por ejemplo, el educativo (Panckhurst y Marsh, 2011).

Importancia de Facebook en la educación

La mayor fortaleza de Facebook y lo que la hace interesante para un posible uso educativo de carácter colaborativo, es su alta tasa de penetración en la población mundial. Es una de las comunidades a nivel mundial con mayor número de seguidores.

Los servicios que ofrece Facebook son gratuitos y se prestan en línea. Una de las mayores facilidades que ofrece Facebook es la ubicación de personas mediante su correo electrónico y sus posibilidades de interacción. Como ‘usuario’ cada persona invita a otras a formar parte de su red social para intercambiar mensajes, fotos, videos, enlaces, grupos; Facebook es la red social que más se ajusta al trabajo colaborativo y al enfoque por competencias, toda vez que es posible generar portafolios de evidencias e historiales académicos al momento de intercambiar documentos, promover la evaluación y dar seguimiento a sus participantes mediante estrategias como el foro para la participación grupal y/o el chat para la comunicación individual.

En España, 75 % de los internautas utiliza las redes sociales, convirtiéndose en el quinto país del mundo que más las utiliza, superando a Francia y Alemania.

Facebook está presente en la mayoría de las instituciones españolas de formación superior, con un promedio de 8 400 seguidores, 58 % de ellos son alumnos. Las universidades de mayor presencia en la red son IE University, la Universidad a Distancia de Madrid, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Navarra (Gómez Aguilar, Roses Campos, y Farias-Battle, 2012).

Los países que adoptaron Facebook como un medio de aprendizaje, son:

1. España
2. Nueva Zelanda
3. Francia
4. Alemania
5. Estados Unidos
6. Brasil (Sociales, 2011).

ADMINISTRAR GRUPO

Un grupo cerrado de Facebook es un espacio virtual para que los miembros se unan de acuerdo a intereses comunes o conexiones. Los miembros del grupo pueden empezar discusiones y votaciones, compartir fotos, videos y documentos, planear eventos y agregar a otros miembros al grupo (León, 14).

Administrador de grupos

El administrador del grupo puede enviar mensajes, crear publicaciones, anuncios, etcétera. Es el único que puede acceder a las funciones de administración y cambiar estos permisos.

Las actividades generalizadas que se realizan en un grupo cerrado de Facebook, son:

- Subir archivos.
- Compartir documentos.
- Compartir fotos/ videos.
- Hacer debates.
- Hacer encuestas.

- Hacer publicaciones (Facebook, Servicio de ayuda, 2016).

Las reacciones comunes que la comunidad de un grupo realiza en Facebook, son:

- **Visto.** Se trata de una opción que se está implementando a todos los usuarios y que permite ver quién ha visto las entradas en el muro del grupo. De esta forma se puede saber exactamente cuáles personas han visto lo que se escribe en el grupo. Nótese que no dice leído sino visto, por lo que esta funcionalidad no permite conocer si se ha leído algo, ya que el hecho de visualizar un grupo no implica que se lea su contenido.
- **Like.** Hace más significativa una publicación y también indica cuando una publicación gusta, ya sea un documento de trabajo, fotos, video, mensaje, etcétera.
- **Publicaciones.** Se utilizan para mostrar cualquier tema que se piensa puede resultar interesante para los estudiantes, por ejemplo, tareas con enlaces relacionados al ámbito educativo, noticias, etcétera. Todas las publicaciones aparecen en el grupo de trabajo y pueden mostrarse en la sección de noticias de las personas que están incluidas en el grupo.
- **Comentarios.** En un grupo de Facebook consisten en el debate de algún tema o en dar el punto de vista sobre lo publicado y que interesa en este caso a los estudiantes y al docente del grupo.

Estadísticas de grupos cerrados en Facebook

Los grupos cerrados que se apoyan en Facebook motivaron la realización de este trabajo. Para ello se recopiló la experiencia de cuatro años de trabajo con grupos de algunos docentes de nivel superior que imparten clases de manera presencial en las áreas de ingeniería y el sector salud, todos ellos de la UAGro (Universidad Autónoma de Guerrero, México). Se recabó la información de diez grupos cerrados con características como las que se describen en la tabla 2.

Tabla 2. Grupos de trabajo analizados

Grupo	Población	Área de conocimiento	Carrera	Institución
Objetos de aprendizaje	31	EFI	IC	UAI-UAGro
Plataformas CMSyLMS	24	EFI	IC	UAI-UAGro
MTICTOP O2013	38	EFI	ITyG	UAI-UAGro
CMTICCIV ILSEP	46	EFI	ICivil	UAI-UAGro
Lógica-matemática &all	26	NAB	IC	UAI-UAGro
MTICCOM P13	31	EFI	IC	UAI-UAGro
Taller de sexualidad 601-602-603	55	EFP	LE	UAE-UAGro
Ingeniería en computación semestre único	24	EFI	IC	UAI-UAGro
Ingeniería de Software matutino	36	EFP	IC	UAI-UAGro
Tareas UAI 5to semestre	39	EFP	IC	UAI-UAGro

Se concentraron diez grupos creados desde los periodos 2013 hasta 2016, con poblaciones diversas. Las materias donde se aplicaron en su mayoría tienen que ver con temas relacionados con el manejo de las TIC y con la aplicación de estas como herramientas de apoyo. Las materias estaban relacionadas con la Etapa de Formación Institucional (EFI), la Etapa de Formación Profesional (EFP), el Núcleo Académico Básico (NAB); además de pertenecer a carreras como Ingeniería en Computación (IC), Ingeniería en Topografía y Geomática (ITyG), Ingeniería Civil (ICivil) y Licenciatura en Enfermería (LE), y todas las

carreras adscritas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) de las Unidades Académicas de Ingeniería (UAI) y Enfermería (UAE).

El análisis consistió en evaluar aspectos medibles y observables como las acciones de: “visto”, “like”, “comentarios”, y “publicaciones”, las cuales fueron cuantificadas de forma individual; se obtuvieron resultados porcentuales para determinar cuál de las acciones descritas impactaron más para los que conformaron los grupos. Los resultados fueron variados y se concentraron en la tabla 3.

Tabla 3. Resultado de los datos obtenidos de los grupos

Grupo	Visto	Publicación	Comentarios	Like
Objetos de Aprendizaje	62 %	12 %	8 %	18 %
Plataformas CMSyLMS	45 %	20 %	25 %	10 %
MTICTOPO2013	45 %	30 %	15 %	10 %
CMTIC CIVILS EP	35 %	30 %	30 %	5 %
Lógica-matemática&all	47 %	28 %	20 %	5 %
MTICCOMP13	57 %	25 %	13 %	5 %
Taller de sexualidad 601-602-603	57 %	33 %	5 %	5 %
Ingeniería en computación semestre único	55 %	31 %	9 %	5 %
Ingeniería de Software matutino	57 %	23 %	13 %	7 %
Tareas UAI 5to semestre	57 %	28 %	10 %	5 %
Total	60 %	20 %	15 %	5 %

Los resultados son porcentuales, donde la acción “Visto” es la considerada como base para este análisis, seguida en general de las demás como “Publicación”, “Comentarios” y “Like”. A continuación se hacen algunas consideraciones.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a las categorías analizadas de cada grupo se obtuvieron los resultados siguientes:

- **Visto.** Con una participación del 60 % da por entendido que las redes sociales y para este caso en especial el manejo de los grupos cerrados de Facebook, están siendo utilizadas por la comunidad educativa principalmente para actualizarse y comunicarse al momento. Es un excelente medio para que los usuarios se den por enterados de las actividades que ahí se desarrollan.
- **Publicaciones.** Sobre este indicador y con una participación general del 20 %, se puede decir que el compartir documentos es una tarea común y aceptada por los usuarios. Se detectó dentro de los grupos analizados que estos comparten documentos como un apoyo significativo al proceso de enseñanza durante un periodo establecido.
- **Comentarios.** Este indicador es tomado como referencia para establecer las publicaciones. Una regla de los grupos cerrados era no publicar, así que la comunicación entre los integrantes se daba a través de las publicaciones establecidas por el administrador del grupo, que siempre era un docente y quien encontró la manera de administrar las tareas encomendadas con este indicador en 15 %.
- **Like.** El indicador “Me gusta” o “Like” se ubicó en último lugar con 5 %. Para estas actividades informativas y de consulta no era importante opinar, por lo que resultó poco usado por los integrantes.

Con base en los resultados analizados e interpretados se generó la gráfica 1, correspondiente a la figura 1, donde se presentan los resultados globales de los grupos analizados según los cuatro criterios: visto, publicaciones, comentarios y like.

Figura 1. Resultados globales de los grupos

CONCLUSIONES

Tras analizar el comportamiento de los grupos cerrados de una muestra representativa se pudieron interpretar algunas consideraciones:

- Con una población total de 350 estudiantes distribuidos en 10 grupos y un promedio de 35 estudiantes por grupo, se puede determinar que el trabajo colaborativo apoyado con las competencias que se aplican en esta institución, permite adoptar como medio de apoyo a las actividades presenciales del docente el uso de una red social para el seguimiento, control y en algún momento evaluación parcial de la planeación del semestre en turno.
- Se considera que para adoptar una red social como instrumento de seguimiento y/o acompañamiento durante un periodo específico de clases, no es exclusivo del área de conocimiento o materia a impartir, puesto que el uso de las TIC está involucrada en todas las profesiones haciendo posible la combinación de las redes sociales con las TIC en la carrera que se imparta.
- Los resultados obtenidos hablan de la necesidad de estar actualizado al momento que se presenta una publicación nueva, en un acto espontáneo. No existe justificación alguna para no estar informado en tiempo, por ello la acción “visto” tiene un grado de confiabilidad para quien administra el grupo cerrado.

- En la habilidad para comunicar y compartir documentos se pudo observar que depende más del administrador del grupo, pero que no es exclusiva de él. Si el administrador (docente) no es hábil en el manejo de las TIC puede solicitar ayuda sin ningún problema a cualquier externo o integrante del grupo.
- Fue evidente el hecho de que hubo falta de interés por parte de los participantes al momento de comentar las publicaciones, ya que estas solo se generaban cada vez que el administrador del grupo así lo requería para su control de evidencias, es decir, cuando solicitaba una actividad tipo foro. Por ejemplo, los participantes debían comentar lo planteado previamente por el administrador; otro caso fue cuando el administrador solicitaba una actividad y el resultado de la misma tenía que ser entregada al grupo y comentada y/o enlazada para constatar que fue elaborada en tiempo según lo indicado por el administrador. Esto último tiene un uso importante dentro de los grupos cerrados, ya que además de que queda evidencia de los trabajos realizados, el administrador puede verificar aspectos tales como entrega en tiempo, días y trabajos duplicados.

Las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta que permite el desarrollo de las habilidades comunicativas y que puede ser utilizada como estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes. La mayoría las usan casi siempre, aunque lo hacen sin ningún beneficio específico a pesar de que las incluyen en sus actividades académicas.

Las redes sociales son muy importantes para la sociedad. Cada vez son más indispensables en la vida diaria, por lo que su uso en la educación puede hacer dinámico y más participativo el aprendizaje. Asimismo, son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje, dado que tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Además, permiten al alumno expresarse por sí solo, entablar relaciones con otros y atender las exigencias propias de su educación.

La adopción de una red social como medio de apoyo para las planeaciones presenciales de un docente en sus periodos de clase, es una alternativa viable. De esa manera se puede dar seguimiento e integrar a los participantes —en este caso, los estudiantes—, debido a que la consulta y/o práctica de seguimiento se hace de forma no obligada, ya que este medio de comunicación digital está permeando en toda la sociedad y se ha vuelto una práctica rutinaria.

Bibliografía

- Facebook (2016). *Servicio de ayuda*. Recuperado el 15 de febrero de 2016, de Grupos: <https://www.facebook.com/help/162866443847527>
- Facebook (2016). *Servicio de Ayuda*. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de Ayuda para ordenadores: <https://es-es.facebook.com/help/146441348760878>
- Gómez Aguilar M., Roses Campos S., y Farías-Batlle P. (2012). El uso académico de las redes sociales en universitarios. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19, 131-138.
- Humanante Ramos, P. R., García Peñalvo, F. J., y Conde-González, M. Á. (marzo de 2016). PLEs en contextos móviles: Nuevas formas para personalizar el aprendizaje. *IEEE-ES (Capítulo Español)*, 4(1).
- León, J. (septiembre 2013). *Tecnología*. Recuperado el 20 de febrero de 2016, de eHow en Español: http://www.ehowenespanol.com/grupo-cerrado-facebook-info_400914/
- López de la Madrid, M. C. (Nov. de 2007). Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio de caso. *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, 7, 63-81.
- Panckhurst, R., y Marsh, D. (2011). Utilización de redes sociales para la práctica pedagógica en la enseñanza superior impartida en Francia: perspectivas del educador y del estudiante. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 8(1), 233-252.
- Sans, A. G. (2009). Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook. *Revista RE - Presentaciones*, 5, 48-63.
- Sociales, Q. P. (11 octubre de 2011). *Social Media*. Recuperado el 15 de junio de 2016, de Redacción TICbeat: <http://www.ticbeat.com/socialmedia/que-paises-utilizan-mas-redes-sociales/>
- Vidal, C. E., Martínez, J. G., Fortuño, M. L., y Cervera, M. G. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 8(1), 171-185.